

INFLUENSER MARKETINGA U DIGITALNOM LANCU SNABDEVANJA MODNIH BRENDOVA

INFLUENCER MARKETING IN THE DIGITAL SUPPLY CHAIN OF FASHION BRANDS

Nina Đurić¹, Branka Novčić Korać²

^{1,2}Fakultet organizacionih nauka,

¹djuricninaa@gmail.com

²branka.novcic.korac@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0001-7542-3735

Apstrakt: U eri četvrte industrijske revolucije (Industrija 4.0), modna industrija prolazi kroz sveobuhvatnu digitalnu transformaciju lanaca snabdevanja, sa naglaskom na pristup usmeren ka potrošaču. Influencer marketing se pozicionirao kao ključna strategija komunikacije koja kroz uticajne pojedince povezuje brendove i potrošače, što dobija poseban značaj za agilno i potrošački orijentisano upravljanje lancem snabdevanja. Ovaj rad istražuje ulogu influencer marketinga u digitalnoj transformaciji lanaca snabdevanja modne industrije, ističući kako poverenje, relevantnost, autentičnost i angažovanje u odnosu između influensera i potrošača doprinose izgradnji vrednosti modnih brendova i uticaju na ponašanje kupaca. Oslanjajući se na teorijske reference, integrišu se strategije influencer marketinga, poput pažljivog izbora influensera, optimizacije platformi i merenja uticaja, u kontekstu Industrije 4.0. Zaključak rada ukazuje da influenseri, kroz kredibilnu i autentičnu komunikaciju, ne samo da oblikuju potražnju i percepciju brenda, već i deluju kao strateški partneri u stvaranju otpornijih i na potrošača usmerenih lanaca snabdevanja u digitalnoj ekonomiji.

Ključne reči: influencer marketing, društvene mreže, influenseri, digitalni lanac snabdevanja, modni brendovi

Abstract: In the era of the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0), the fashion industry is undergoing a comprehensive digital transformation of supply chains, with a strong emphasis on a consumer-oriented approach. Influencer marketing has positioned itself as a key communication strategy that, through influential individuals, connects brands and consumers, gaining particular importance for agile and consumer-centric supply chain management. This paper explores the role of influencer marketing in the digital transformation of fashion industry supply chains, highlighting how trust, relevance, authenticity, and engagement in the influencer-consumer relationship contributes to building brand value and influencing consumer behavior. Drawing on theoretical references, influencer marketing strategies such as careful influencer selection, platform optimization, and impact measurement are integrated into the context of Industry 4.0. The conclusion indicates that influencers, through credible and authentic communication, not only shape demand and brand perception but also act as strategic partners in creating more resilient and consumer-focused supply chains within the digital economy.

Keywords: influencer marketing, social media, influencers, digital supply chain, fashion brands

1. UVOD

Konferencijski okvir „Digitalna transformacija lanaca snabdevanja u Industriji 4.0“ naglašava potrebu za inovativnim strategijama koje spajaju napredne tehnologije sa upravljanjem odnosima sa kupcima. Modna industrija predstavlja primer sektora u kome se četvrta industrijska revolucija manifestuje kroz primenu veštačke inteligencije, IoT uređaja, analitike velikih podataka i digitalnih platformi, sa ciljem unapređenja efikasnosti i agilnosti lanaca snabdevanja (Bertola & Teunissen, 2018). Istovremeno, digitalni marketing, a posebno influencer marketing, postaje sastavni deo ovako transformisanog lanca vrednosti, povezujući proizvođače direktno sa krajnjim potrošačima u realnom vremenu. Društvene mreže omogućavaju da povratne informacije i trendovi sa tržišta momentalno dopru do brendova, što zahteva veću integraciju marketinških aktivnosti i upravljanja zalihama nego ikada ranije.

Razvoj digitalnih medija i promene u ponašanju potrošača doveli su do transformacije tradicionalnih oblika oglašavanja, tako je i influencer marketing je izrastao u jedan od najdinamičnijih i najefikasnijih modela komunikacije sa ciljnom grupom. U svojoj suštini, influencer marketing predstavlja strategiju koja podrazumeva saradnju brendova sa uticajnim pojedincima (influencerima) koji putem sopstvenog digitalnog sadržaja prenose poruke publici koja im veruje i identifikuje se sa njima (Brown & Hayes, 2008). Ovaj oblik komunikacije oslanja se na neposrednost i društveni domet influensera kako bi brendirane poruke predstavio na autentičan način. U kontekstu modne industrije, influenceri su postali savremeni „lideri mišljenja“ koji postavljaju trendove i povezuju modne brendove sa milionskom publikom putem platformi kao što su Instagram, YouTube ili TikTok. Influencer marketing s tige utiče na potražnju: preporuke popularnih modnih influensera mogu preko noći povećati interesovanje za određeni proizvod, što ima direktne implikacije na lanac snabdevanja, od planiranja proizvodnje do upravljanja inventarom. Brendovi koji integrišu influencers u svoje strategije svesni su da je za uspeh u Industriji 4.0 potrebno uspostaviti bližu vezu između marketinga i operacija, kako bi se brzo odgovorilo na signale tržišta i očekivanja digitalno povezanih potrošača (Esposito, 2022).

2. ULOGA INFLUENSER MARKETINGA U MODNOJ INDUSTRIJI 4.0

Industrija 4.0 podrazumeva visoko digitalizovane i umrežene proizvodne sisteme, gde su lanci snabdevanja potpomognuti tehnologijama koje omogućavaju bržu razmenu informacija i prilagodljivost tržišnim promenama (Bertola & Teunissen, 2018). U takvom okruženju, uloga influencer marketinga prevazilazi okvir tradicionalne promocije proizvoda i postaje mehanizam povezivanja svih karika lanca vrednosti, od brenda do krajnjeg kupca. Influenceri omogućavaju brendovima da zaobiđu klasične posrednike i direktno utiču na svest i stavove potrošača, čime skraćuju put informacije u lancu snabdevanja. Na taj način se marketing spaja sa operacijama jer podaci o angažovanju potrošača na društvenim mrežama (lajkovi, komentari, deljenja, konverzije) mogu

poslužiti kao ulaz za predviđanje tražnje i planiranje nabavke u realnom vremenu (Brown & Fiorella, 2013; Hunter, 2021).

Istovremeno, influencer marketing doprinosi stvaranju nove, digitalno ojačane veze poverenja u okviru lanca snabdevanja. Potrošači u digitalnoj ekonomiji očekuju transparentnost i pravovremenu informaciju o proizvodima, od porekla i načina proizvodnje, do dostupnosti na zalihama. Influenseri mogu biti zastupnici tih poruka, kada influencer podeli „iza kulisa“ sadržaj o proizvodnji modnog artikla ili govore o etičkim aspektima brenda, oni približavaju lanac snabdevanja publici na uverljiviji način. Na primer, brendovima koji se suoče sa kašnjenjima u isporuci ili nestašicom određenog artikla, influencersi mogu pomoći tako što će kroz društvene mreže objasniti situaciju, ublažiti frustraciju kupaca i održati interesovanje publike kroz interakciju i iščekivanje novih zaliha (Esposito, 2022). Takva proaktivna komunikacija, oslonjena na poverenje koje publika ima u influencersa, postaje sastavni deo strategije upravljanja potražnjom i odnosima s javnošću u doba digitalne transformacije.

Influencer marketing u modnoj industriji 4.0 igra i edukativnu ulogu. Oni uvode potrošače u nove trendove i načine kupovine, poput „social commerce“ modela gde se kupovina obavlja direktno preko društvenih platformi. Ovakvi pomoci uslovljavaju i promene u lancu snabdevanja, jer kompanije moraju biti spremne da brzo distribuiraju proizvode koji postanu viralni hit ili da prilagode proizvodni asortiman na osnovu uvida koji stižu iz digitalnih zajednica okupljenih oko influencersa (Turcu, 2023; Handranata & Kalila, 2025). Integracija influencer marketinga u digitalnu transformaciju lanca snabdevanja na taj način rezultira sve većom orijentacijom modnih brendova ka kupcu i fleksibilnijem poslovanju.

3. KLJUČNI FAKTORI U ODNOSU INFLUENSERA I POTROŠAČA

Odnos koji influencer gradi sa svojim pratiocima ključna je odrednica uspeha influencer marketinga. Četiri međusobno povezana faktora se izdvajaju kao temelj efektivnog uticaja na društvenim mrežama.

Poverenje predstavlja osnovu svakog trajnog i uspešnog uticaja u digitalnoj zajednici. Publika je sklona da više veruje preporukama stvarnih ljudi nego korporativnim porukama, što je polazište koncepta „uticaja treće strane“ na kome influencer marketing počiva (Brown & Hayes, 2008). Influenseri deluju kao bliski, kredibilni glasovi, često bez formalnog autoriteta, ali sa visokim ugledom u očima svojih pratilaca (Wayne et al., 2012). Poverenje koje dobijaju gradi se doslednošću, transparentnošću i integritetom koji ispoljavaju u komunikaciji (Wayne et al., 2012). Za razliku od tradicionalnog oglašavanja, gde su potrošači svesni prodajne namere, influencer sadržaj deluje nenametljivo i verodostojno, tako da publika poruku prima otvorenije. Istraživanja ukazuju da pozitivan stav prema influencersu može biti prenet na brend koji on zastupa, što rezultira višim

nivoom namere za kupovinu i lojalnosti (Handranata & Kalila, 2025). Drugim rečima, kredibilitet influensera direktno doprinosi kredibilitetu brenda u očima potrošača.

Relevantnost - Da bi uticaj bio ostvaren, sadržaj koji influencer deli mora biti relevantan, odnosno usklađen sa interesovanjima, potrebama i vrednostima ciljne publike. Ako poruka ili proizvod koji se promovira nije prilagođen publici, uticaj značajno slabi bez obzira na broj pratilaca (Brown & Hayes, 2008). Influenseri obično deluju u okviru određenih niša što omogućava precizno targetiranje određenih segmenata. Pravilno uparen brend i influencer dele zajedničku publiku, govore "istim jezikom" sa stanovišta stila i vrednosti, pa poruka deluje prirodno. Relevantnost se ogleda i u blagovremenosti, jer se u digitalnoj eri trendovi smenjuju brzo, pa influencer koji prenosi poruku u pravom trenutku (npr. promocija sezonskog proizvoda u trendu) ostvaruje znatno veći uticaj.

Autentičnost influensera, utisak istinitosti i iskrenosti koji ostavlja, je neophodna za održavanje poverenja publike. U vreme kada je publika sve svesnija plaćenih promocija i filtriranog sadržaja, vrednuju se influenceri koji zadržavaju sopstveni glas i integritet u saradnji sa brendovima. Kada influencer promovira proizvod koji se uklapa u njegov stil života i uverenja, publika to doživljava kao organsku preporuku, a ne kao reklamu, čime se povećava efekat kampanje (Brown & Hayes, 2008). Nasuprot tome, nesklad između ličnog identiteta influensera i brenda koji oglašava lako narušava autentičnost i izaziva skeptičnost kod pratilaca. Autor Lancaster (2022) ističe da moderna publika očekuje od influensera ne samo autentičan stav, već i društvenu odgovornost. Influensere koji se zalažu za etičke vrednosti i otvoreno komuniciraju sa pratiocima stiču više poverenja i dugoročnu lojalnost svojih pratilaca. Autentičnost je, dakle, prerasla okvir „lepo je imati“ u nužan uslov održivog uticaja.

Angažovanje - Stepem angažovanja publike (eng. *engagement*) je meren interakcijama poput lajkova, komentara, deljenja i aktivnošću pratilaca. Zapravo, ovo je pokazatelj istinskog uticaja influensera. Visok nivo angažovanja sugerira da publika ne samo da vidi sadržaj, već i reaguje na njega, što je preduslov za promenu stavova ili ponašanja. Jedno od zapažanja savremene prakse jeste rastući značaj mikro i nano influensera. Zapravo, manji influenceri sa užom publikom često generišu veći procentualni angažman i bliži odnos sa pratiocima, omogućavajući viši stepen poverenja i uticaja (Hunter, 2021). Iako im nedostaje domet mega-zvezda, njihova publika je visoko lojalna i reaguje na preporuke gotovo kao na savet prijatelja. Brown i Hayes (2008) takođe naglašavaju da broj pratilaca nije jedini ni najbolji pokazatelj uticaja i da je mnogo bitniji odnos influensera i pratilaca kao i sposobnost influensera da podstakne konverzaciju i akciju. S toga, brendovi sve više saraduju sa više manjih influensera čiji „zbirni glas“ nosi veću težinu među specifičnim ciljnim grupama, nego sa jednom slavnom ličnošću opšte publike. Angažovanje je u direktnoj vezi sa prethodna tri faktora i ujedno je ishod izgrađenog poverenja, relevantnog i autentičnog sadržaja, i indikator da je poruka odjeknula među publikom.

4. STRATEGIJE INFLUENSER MARKETINGA U DIGITALNOM LANCU SNABDEVANJA

Da bi influencer marketing dao optimalne rezultate i podržao digitalnu transformaciju lanca snabdevanja, neophodno je primeniti promišljene strategije prilikom planiranja i izvođenja kampanja. U nastavku su istaknuti ključni aspekti uspešnih strategija influencer marketinga u modnoj industriji:

Izbor odgovarajućih influensera - Strateški odabir influensera koji se idealno uklapaju u brend po vrednostima, estetski i ciljnoj publici predstavlja prvi preduslov uspeha (Brown & Fiorella, 2013). Uspešan influencer nije samo „medijski kanal“, već aktivni saradnik koji razume brend i učestvuje u kreiranju narativa. Pri izboru se razmatraju parametri kao što su demografija i interesovanja pratilaca, procenat angažovanja, kredibilitet u datoj niši i istorijat prethodnih saradnji. Mikro-influenseri mogu biti izuzetno delotvorni ako brend cilja specifičnu zajednicu jer njihova preporuka doživljava se kao autentična i lična, čime poruka dopire do publike koja je već zainteresovana za dati domen. Pored toga, sve više brendova primenjuje model „ambasadora brenda“, odnosno dugoročno bira malu grupu influensera koji kontinuirano predstavljaju brend, umesto jednokratnih sponzorisanih objava. Ovakav pristup omogućava izgradnju dubljeg odnosa između influensera, brenda i publike, te veću doslednost u komunikaciji (Brown, 2020). Influencer koji zaista koristi proizvod i više puta o njemu govori vremenom postaje sinonim za brend, čime se poverenje publike u njegove preporuke maksimalno uvećava.

Izbor platformi i formata - Svaka platforma nosi specifičnosti u pogledu publike i tipova sadržaja, pa brendovi moraju strateški odlučiti gde će i kako plasirati poruke putem influensera. Instagram i TikTok dominiraju u modnom marketingu zahvaljujući vizuelnoj prirodi sadržaja. Na ovim platformama slike i kratki video klipovi visokog estetskog kvaliteta mogu brzo privući pažnju modne publike i brže zainteresovati masu. Istraživanja pokazuju da je video format, naročito kratka forma (Instagram Reels, TikTok video), postao najmoćniji alat influensera, jer generiše visok nivo angažovanja i zadržava pažnju gledalaca (Chai, 2020). S toga se influencer kampanje u modnoj industriji sve više oslanjaju na kreativne video sadržaje, od *unboxing* snimaka novih kolekcija, do tutorijala za stilizovanje, koji omogućavaju demonstraciju proizvoda u realnoj upotrebi. Platforme poput YouTube-a pogodne su za duže forme (npr. prikaz modnih revija, vlog o modnim kombinacijama), dok se X ili blogovi mogu koristiti za diskusiju o modnim idejama i vrednostima brenda. Ključno je da platforma koju influencer koristi odgovara navikama ciljne grupe, tako je Gen Z publika aktivnija na TikTok-u, dok milenijalci više prate Instagram i YouTube. Pored izbora platforme, bira se i format koji najbolje prenosi poruka, da li je to Instagram Reel, carusel objava, Tik Tok video ili Instagram priča. Strategija platforme i formata treba da osigura da poruka doseže publiku u obliku koji je najrelevantniji i najubedljiviji.

Dugoročna partnerstva i izgradnja zajednice - Sve više modnih brendova se udaljava od ad-hok kampanja i okreće ka dugoročnim partnerstvima sa odabranim influencerima. Dugoročna saradnja omogućava da influencer vremenom dublje integriše brend u svoj lični narativ, što gradi kredibilitet i autentičnost poruke (Brown, 2020). Kroz kontinuirani odnos, influencer bolje upoznaje filozofiju brenda i može suptilno da promoviše njegove vrednosti, a ne samo pojedinačne proizvode. Ovaj pristup takođe pospešuje izgradnju zajednice oko brenda jer influenceri kao ambasadori podstiču svoje pratiocima da formiraju lojalnu zajednicu koja deli interesovanje za brend. Takve kampanje vođene zajednicom (eng. *community-driven campaigns*) idu dalje od samo jedne promocije proizvoda, tu influencer uključuje pratiocima u priču brenda, kroz dijalog, pitanja i stvaranje korisničkog sadržaja. Prema Kejt Freberg (2021), brendovi koji influencers aktivno uključuju u kreiranje i negovanje zajednice oko brenda postižu dublju emocionalnu povezanost sa publikom, jer influenceri prestaju biti samo kanali već postaju nosioci vrednosti i kulture brenda. Ova strategija ima direktan uticaj i na lanac snabdevanja, jer lojalna zajednica okupljena oko brenda iskazuje stabilniju potražnju i vredne uvide u preferencije, čime olakšava brendu planiranje proizvodnje i razvoj novih proizvoda u skladu sa očekivanjima kupaca.

Merenje uticaja i povratne informacije - U skladu sa principima upravljanja podacima u Industriji 4.0, uspešna influencer strategija zahteva kontinuirano merenje rezultata i prilagođavanje na osnovu analize podataka. Tradicionalni marketinški KPI (eng. *Key Performance Indicators*) poput dometa (broj pregleda ili impresija) i angažovanja (procentualni odnos interakcija) i dalje su bitni, ali u digitalnoj ekonomiji postoji mogućnost detaljnijeg praćenja puta potrošača od svesti do kupovine. Brendovi treba da prate konverzije ostvarene putem influencer kampanja, na primer, koliki procenat pratilaca je kliknuo na link, dodao proizvod u korpu ili izvršio kupovinu nakon preporuke influensera (Brown & Fiorella, 2013). Takođe, analiza sentimenta u komentarima i diskusijama može otkriti kakvo je stvarno mišljenje publike o proizvodu ili kampanji. Najs sofisticiraniji pristup jeste integracija tih marketinških uvida sa upravljanjem zalihama. Ako određena influencer objava izazove skok interesovanja za proizvod, sistemi lanca snabdevanja treba da registruju povećanu tražnju i po mogućstvu automatski prilagode nabavku ili distribuciju (npr. preusmeravanjem zaliha u regione gde je kampanja izazvala veću potražnju). Brendovi kao što su Nike i Zara već koriste analitiku društvenih medija kao ulaz za demand forecasting, čime povezuju marketing sa planiranjem proizvodnje u gotovo realnom vremenu (Turcu, 2023). Pored kvantitativnih pokazatelja, kvalitativne povratne informacije influensera od publike (npr. česta pitanja ili sugestije pratilaca) mogu ukazati na potencijalne pomake u ukusu ili nezadovoljene potrebe na tržištu, što je dragoceno za inovacije proizvoda. Uspešna influencer strategija dakle podrazumeva petlju povratne informacije koja podrazumeva plan, izvedi, izmeri, prilagodi, pri čemu se rezultati svake kampanje koriste za optimizaciju budućih nastupa i poboljšanje usklađenosti između promotivnih aktivnosti i operativnih mogućnosti brenda.

5. UTICAJ INFLUENSERA NA BRENDOVE I POTROŠAČE U DIGITALNOJ EKONOMIJI

Influencer marketing, kada je vešto integrisan u strategiju brenda, dokazano doprinosi izgradnji poverenja u brend i oblikovanju ponašanja potrošača. Povezujući se sa publikom na personalizovan i relevantan način, influenceri deluju kao katalizatori za stvaranje snažnijeg odnosa između modnih brendova i njihovih kupaca.

Jedan od najznačajnijih doprinosa influensera jeste izgradnja poverenja u brend. Kako ističe Robert Čaldini, principi socijalnog dokaza i simpatije znače da pozitivan stav influensera prema nekom proizvodu ili brendu služi publici kao model poželjnog stava. Kada pratioci vide da njima omiljena modna influencerka sa oduševljenjem nosi određeni brend, oni to doživljavaju kao društveno opravdanje da i sami pruže poverenje tom brendu (Cialdini, 2003). Praktično, influencer pozajmljuje svoj kredibilitet brendu, njegova preporuka funkcioniše kao uverenje da je brend vredan pažnje. Wayne i dr. (2012) navode da uticajni pojedinci u društvenim strukturama deluju kao posrednici između sistema vrednosti organizacije (brenda) i uverenja zajednice (potrošača), gradeći most poverenja između njih. Stoga influencer koji je stekao ugled doslednošću i ekspertizom može preobraziti način na koji potrošači doživljavaju brend, od nepoznatog ili sumnjivog do pouzdanog i poželjnog. U modnoj industriji ovo je posebno važno jer je lojalnost brendu često zasnovana na emocionalnoj povezanosti i imidžu, influencer može svojom ličnošću i stilom dati „lice“ brendu i učiniti ga bližim publici.

Pored poverenja, uticaj na potrošačko ponašanje ogleda se u više dimenzija, influenceri podstiču svest o brendu, utiču na formiranje stavova, podstiču nameru za kupovinu i čak neposredno pokreću prodaju kroz pozive na akciju. Istraživanja u okviru teorije planiranog ponašanja pokazuju da percipirana verodostojnost influensera i pozitivan stav prema njemu statistički značajno povećavaju nameru pratilaca da kupe preporučene modne artikle, pri čemu taj efekat posreduje i bolji stav prema samom brendu (Handranata & Kalila, 2025). Drugim rečima, influencer nije samo promoter, on zapravo postaje ko-kreator vrednosti brenda, jer svojim delovanjem menja percepciju publike o brendu i stvara novu potražnju. Konkretni pokazatelji ovog uticaja vide se u praksi jer nakon uspešno vođenih influencer kampanja, modni brendovi često beleže porast saobraćaja na sajtu, veću prodaju određenih artikala koje je influencer istakao, kao i povećanje broja pratilaca brenda na društvenim mrežama (Mohammad et al., 2024). Takođe, efekat se proteže i na postprodajno ponašanje, zadovoljni kupci inspirisani influencerom skloniji su da i sami podele pozitivno iskustvo na mrežama, čime se stvara vrtložni efekat dodatne besplatne promocije brenda. Važna komponenta je i oblikovanje očekivanja i navika potrošača u digitalnoj ekonomiji. Influenceri su često ti koji prvi predstavljaju novine, bilo da je reč o održivim materijalima, novom stilu odeće ili inovativnom načinu kupovine putem AR/VR tehnologija i na taj način edukuju tržište i

podizaju lestvicu očekivanja. Potrošači koji prate influencers teže da budu u toku sa trendovima koje oni promoviraju, pa brendovima koji žele da budu percipirani kao moderni i inovativni saradnja sa vodećim influencerima pomaže da proaktivno usmeravaju potražnju. Na primer, promocija ekološki održive modne kolekcije od strane influencersa poznatog po zastupanju „zelenih“ vrednosti može podstaći širu publiku da promeni navike kupovine u pravcu etičke mode, čime influencer marketing postaje pokretač dugoročne promene potrošačkih obrazaca u skladu sa ciljevima održivosti (Kotler, Lee & Rothschild, 2006). Ovo potvrđuje stav Kotler et al. (2006) da je suština efektivnog uticaja u sposobnosti da se suptilno, ali postojano, menja ponašanje. Influenseri upravo kroz kontinuirano delovanje uspevaju da oblikuju stavove i odluke svoje publike na način koji tradicionalni marketing teško postiže.

Influencer marketing u digitalnoj ekonomiji doprinosi i stvaranju višesmerne komunikacije brend-potrošači. Za razliku od jednosmerne reklame, influencer platforma je dijalog, na njoj pratioci pružaju momentalnu povratnu informaciju kroz komentare i poruke, čime brend dobija priliku da bolje razume svoje kupce. Ta vrsta interakcije povećava angažovanost kupaca i čini da se osećaju sastavnim delom zajednice brenda, što pojačava njihovu lojalnost. Ukupno gledano, influencersi kao produžena ruka brenda mogu poboljšati iskustvo kupaca (eng. customer experience), jer pružaju savete, inspiraciju i podršku pre i posle kupovine. U uslovima digitalne transformacije, gde se dobar glas brenda i zadovoljstvo kupaca munjevito šire (ali i loši komentari takođe), ovo predstavlja neprocenjivu konkurentsku prednost.

6. ZAKLJUČAK

Digitalna transformacija lanaca snabdevanja u okviru Industrije 4.0 preoblikuje način na koji modni brendovi kreiraju i isporučuju vrednost, stavljajući fokus na brzinu, povezanost i orijentaciju ka kupcu. U tom kontekstu, influencer marketing se pokazao kao strateški važan element koji spaja marketing i operativno poslovanje modnih kompanija. Influenseri kao savremeni komunikatori brendova omogućavaju da poruke o proizvodu i vrednostima brenda stignu do potrošača brže i uverljivije nego ikada, dok istovremeno povratne informacije od potrošača dospevaju do brendova u gotovo realnom vremenu. Kroz analizu teorijskih koncepata i primera iz prakse, u radu je istaknuto da su poverenje, relevantnost, autentičnost i angažovanje ključni gradivni elementi uticaja influencersa. Oni omogućavaju da influencer marketing prevaziđe efekat obične reklame i postane sredstvo za izgradnju dugoročnih odnosa između modnih brendova i kupaca. Strategije poput pažljivog izbora influencersa koji se uklapaju u identitet brenda, upotrebe adekvatnih platformi i formata, negovanja dugoročnih partnerstava i korišćenja analitike za merenje uticaja pokazale su se kao presudne za uspeh. Integracijom ovih strategija u šire poslovanje, modni brendovi mogu da usklade kreiranje potražnje sa svojim lancem snabdevanja, izbegavajući situacije neusklađenosti između promocije i dostupnosti proizvoda, i bolje predviđajući trendove na osnovu podataka o ponašanju potrošača.

LITERATURA

- [1] Bertola, P., & Teunissen, J. (2018). Fashion 4.0: Innovating fashion industry through digital transformation. *Research Journal of Textile and Apparel*, 22(4), 352–369.
- [2] Brown, A. (2020). *Influencer marketing strategy: How to create successful influencer marketing*. Kogan Page.
- [3] Brown, D., & Fiorella, S. (2013). *Influence marketing: How to create, manage, and measure brand influencers in social media marketing*. Que Publishing.
- [4] Brown, D., & Hayes, N. (2008). *Influencer marketing*. Routledge.
- [5] Chai, C. (2020). *Influencer marketing for brands: What YouTube and Instagram can teach you about the future of digital advertising*. Apress.
- [6] Cialdini, R. B. (2003). *Influence: Science and practice* (4th ed.). Allyn & Bacon.
- [7] Esposito, A. (2022, June 9). Influencers: A Secret Weapon for Tackling Supply Chain Challenges. *Retail TouchPoints*. Retrieved from <https://www.retailtouchpoints.com>
- [8] Freberg, K. (2021). *Influencer marketing: Building brand communities and engagement*. Routledge.
- [9] Handranata, Y. W., & Kalila, S. (2025). Attitude toward fashion influencers and its impact on purchase behavior: The roles of brand attitude and purchase intention. *Frontiers in Communication*, 10. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1583602>
- [10] Hunter, G. (2021). *The influencer code: How to unlock the power of influencer marketing*. Wiley.
- [11] Kotler, P., Lee, N. R., & Rothschild, M. L. (2006). *Social marketing: Influencing behaviors for good* (3rd ed.). Sage Publications.
- [12] Lancaster, D. (2022). *Influencer marketing strategy: How influencers can help grow your business*. Entrepreneur Press.
- [13] Turcu, C. (2023). Digital transformation in fashion retail: integrating social media analytics into supply chain agility. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 51(5), 527–546.
- [14] Wayne, S. J., Coyle-Shapiro, J. A.-M., Eisenberger, R., Liden, R. C., Rousseau, D. M., & Shore, L. M. (2012). Social influences. In H. J. Klein, T. E. Becker, & J. P. Meyer (Eds.), *Commitment in organizations: Accumulated wisdom and new directions* (pp. 271–302). Routledge.